

DOI
УДК 334.7

Ли Хао
студент магистратуры
Московский педагогический государственный университет
КНР, г.Москва

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИКИ

Аннотация. В этой статье рассматривается комплексное влияние цифровизации на международную экономику и глобальные экономические связи. Особое внимание уделяется следующим сферам: динамике международного обмена, включая товары, услуги, капитал и информацию, а также взаимосвязи развития национальных экономик в рамках глобальной системы.

Ключевые слова: цифровизация, мировая экономика, динамика, рост, глобальные экономические связи.

Li Hao
master's student
Moscow Pedagogical State University
China, Moscow

THE IMPACT OF DIGITIZATION ON THE DEVELOPMENT OF WORLD ECONOMY

Abstract. This article examines the complex impact of digitalization on the international economy and global economic relations. Particular attention is paid to the following areas: the dynamics of international exchange, including goods, services, capital and information, as well as the relationship between the development of national economies within the global system.

Key words: digitalization, world economy, dynamics, growth, global economic relations.

За последнее десятилетие в качестве объекта научных дискуссий во всем мире рассматриваются технологии цифровизации и их воздействие на развитие экономических и социальных процессов в обществе. Многие исследователи сходятся во мнении, что цифровизация стала обыденной реальностью, изменив способы управления производственными и социальными аспектами жизни¹⁵⁶. Однако мнения о том, когда именно

¹⁵⁶Платонова Е.Д. Цифровизация сферы услуг и экономика совместного потребления: о современных направлениях исследования // Финансовая экономика. 2019 №1.с.641-646

началась эта эра цифровой трансформации и каков ее вклад в разные сектора экономики разнятся.

Для массового понимания вопроса эксперты одного из ведущих информационных каналов в США CNBC (Consumer News and Business Channel) предложили поэтапное развитие цифровизации, разделив ее на два периода (первый этап – 1980-2010 гг., второй этап - с 2010-е гг. по настоящее время)¹⁵⁷.

Аналитические эксперты приравнивают концепцию цифровизации к фундаментальной технологии, которая способна запустить новую волну промышленных изменений. Паровые машины стали толчком к первой промышленной революции в XVIII-XIX вв. Позже, к концу XIX в, появление конвейерных линий привело ко второму крупному прорыву в промышленности. С приходом 1980-х, мир вступил в эпоху третьей промышленной революции благодаря наступлению эры персональных компьютеров и развитию интернет-технологий.

В 2016 г. немецкий экономист Клаус Шваб опубликовал книгу «Четвертая промышленная революция» (Индустрия 4.0), в которой он рассмотрел специфику нового этапа цифровизации, а именно: 1) использование принципиально новых технологий для хранения больших объемов данных; 2) беспроводная технология передачи информации 5G; 3) внедрение искусственного интеллекта в процессы обработки данных; 4) интеграция физической, цифровой и биологической сфер жизнедеятельности человека.¹⁵⁸

Такие современные цифровые технологии по большей части вносят изменения в сферу Интернета и телекоммуникаций, в досуговую сферу, в логистику, хранение данных, программирование, оформление документов, административные услуги, в сферу торговли, медицинских и образовательных услуг. Соответственно, встает необходимость рассмотреть влияние цифровизации на развитие международных экономических отношений. Современные исследования сфокусированы на том, как цифровизация переосмысливает управленческие практики внутри организаций, воздействует на отдельные отрасли и влияет на прогресс социальных и экономических структур различных стран. Несмотря на это, в качестве основного направления выступает изучение роли цифровых инноваций в эволюции международных экономических связей.

Мировое хозяйство – это совокупность экономик разных стран, ведущих взаимовыгодное сотрудничество через создание и поддержание экономических связей между странами и базирующееся на принципах разделения труда. Это создает прекрасную почву для всей экономики мира. Международные экономические отношения (МЭО) охватывают глобальную торговлю продуктами и услугами, обмен технологиями на

157 Consumer News and Business Channel. URL: <https://www.cnbc.com/world/?region=world>

158 Шваб К. Четвертая промышленная революция. М.: ООО «Издательство «Э», 2016.

международном уровне, перемещение капитала и трудовых ресурсов, а также работу международной валютно-финансовой инфраструктуры и региональных интеграционных объединений.

Первые три волны индустриальных революций сопровождались бурным ростом международных экономических отношений. Кульминацией МЭО общепринято считать экономическую глобализацию, которая получила бурное развитие, опираясь на информационные и цифровые технологии конца XX - начала XXI вв¹⁵⁹.

Воздействие цифровизации на развитие мировой экономики и международных экономических отношений следует рассматривать в двух областях исследования: как динамический процесс международного обмена (товарами, услугами, капиталом, трудовыми ресурсами и информацией) и как процесс развития совокупности национальных экономик мирового хозяйства. Помимо выдвинутых гипотез авторы данной статьи анализировали и обобщали имеющиеся результаты исследований авторитетных изданий (McKinsey, PWC, UNCTAD и др.), обрабатывали первичные статистические данные и формировали иллюстрационные материалы как доказательную базу.

Цифровизация подразумевает применение прорывных технологий, трансформирующих операционные модели и мировую экономику в целом за счет замещения или дополнения человека на базе использования продвинутой аналитики, искусственного интеллекта, мобильных устройств, роботизации и интеграционных технологических платформ, передовых стандартов связи.

В 2015 году глобальная консультационная компания McKinsey представила исследование «Global Flows in a Digital Age»¹⁶⁰. Авторами было проведено обновление статистической информации и выяснено следующее:

- темпы роста мирового экспорта товаров значительно замедлились и составили отрицательное среднегодовое значение;
- сократились средние темпы роста экспорта услуг, экспорта капитала (включая прямые иностранных инвестиции, портфельные инвестиции и прочие инвестиции (кредиты));
- сократился среднегодовой поток мигрантов;
- самые высокие средние темпы роста отмечены в обмене информационными потоками.

Рост доли экспорта услуг, связанных с цифровыми технологиями, говорит о цифровизации сектора услуг мирового хозяйства. Однако, цифровизация не является фактором роста международной торговли услугами – за последние 4 года наблюдается флатовый тренд.

159 Мальцев А.Ю. Цифровая экономика // Экономика и социум. 2018. №1 (44). С. 516-518.

160 Global Flows in a Digital Age. URL: <https://www.mckinsey.com/capabilities/strategy-and-corporate-finance/our-insights/global-flows-in-a-digital-age>

Доля товаров ИКТ (товаров информационно-коммуникационных технологий) в мировом экспорте товаров стабильна и варьируется от 10,5% до 12,9%¹⁶¹.

Цифровизация финансовых расчетов, торговли ценными бумагами еще больше укрепляет взаимозависимость финансовых рынков разных стран, а, следовательно, усиливает системные риски. Технологии цифровизация предложили новый продукт для международной валютно-финансовой системы – криптовалюты, однако, большинство финансовых экспертов публично не подтверждают свою заинтересованность в использовании данного инструмента в своих инвестиционных портфелях.

Эксперты ЮНКТАД опубликовали специальный отчет, посвященный влиянию цифровой экономики на международные инвестиции. Внутри группы высокотехнологических МНК эксперты выделяют цифровые МНК и МНК, связанные с информационно-коммуникационными технологиями. Цифровые МНК формируют около 70% своих общих продаж за рубежом, однако, только 40% их активов базируются за пределами их родных стран. Таким образом, можно заключить – цифровизация экономики не способствует расширению активов транснационального бизнеса. Всего 55% всех дочерних компаний и филиалов, принадлежащих цифровым МНК, базируются за рубежом. У МНК из других отраслей, не связанных напрямую с цифровыми технологиями, доля иностранных филиалов 78%¹⁶².

Примером сокращения капиталовложений в развитие традиционных форматов бизнеса являются тенденции развития розничной торговли. Международная консалтинговая компания Boston Consulting Group представила анализ вызовов цифровизации в розничной торговле. По мнению экспертов BCG, первая волна вызовов, воздействующая на ландшафт розничной торговли, - это появление on-line магазинов, продающих книги, диски, небольшие компьютерные комплектующие (начало 2000-х гг.). Вторая волна (середина 2000-х гг.) – расширение ассортимента on-line продаж (одежда, обувь, крупная бытовая техника). Третья волна (начало 2010-х гг.) – создание больших on-line платформ (Amazon, Ebay, Taobao, Ozon), где широта ассортимента позволяет конкурировать с традиционными розничными мега сетями (такими как Walmart)¹⁶³. В период третьей волны происходят поглощения и консолидация как внутри on-line торговли, так и между традиционными и on-line ритейлерами. В настоящее время компании розничной торговли переживают последствия третьей волны.

161 Матыцина Н. П., Жилияков А.Д. Цифровая экономика – экономика будущего// Символ науки. 2023. №6-2. С. 48-50.

162 Жилиева О.А. Цифровая экономика – экономика данных // Современные социальные и экономические процессы: проблемы, тенденции, перспективы регионального развития. 2023. №1. С. 32-34.

163 Аллеков А.Б., Гурбанов Д.А. Цифровая экономика // Символ науки. 2023. №4-2. С. 69-71.

Проанализировав динамику развития международных потоков товаров, услуг, капитала во взаимосвязи с процессами цифровизации, можно сделать следующие выводы:

- цифровизация в ее новом проявлении технических решений Индустрии 4.0 не является драйвером роста международных процессов обмена продукцией реальной экономики (физической продукцией);

- новый этап цифровизации экономики приведет к трансформации конкурентной среды некоторых высокотехнологических компаний сферы услуг, а именно: компаний из сферы Интернет-торговли, информационно-коммуникационных компаний, провайдеров связи;

- достижения новых цифровых технологий в ограниченном масштабе повысят международные контакты узкоспециализированных профессионалов в сфере медицины, образования, фундаментальной и прикладной науки;

- цифровизация и развитие виртуальной экономики обеспечат новые вызовы традиционным отраслям (необходимость переквалификации, диверсификации и/или трансформации бизнес-стратегий).

Цифровизация и связанные с ней технологии роботизации, искусственного интеллекта вызывают недоверие у большинства населения и повышенное чувство тревоги. В подтверждение тому McKinsey Global Institute приводит результаты недавно проведенного исследования:

Население видит позитивные перспективы развития вследствие цифровизации в таких областях как: здравоохранение, образование, защита экологии, развитие социальной активности и вовлеченности в процессы управления обществом.

Вместе с тем население опасается дальнейшего роста безработицы, ухудшения материальных условий жизни, снижения доверия к обществу из-за сокращения физического общения, замыкания на виртуальном пространстве.

Анализируя долю цифровой экономики в ВВП разных стран, авторы пришли к выводу о том, что Россия до сих пор не входит в группу стран-лидеров, активно развивающих цифровую экономику¹⁶⁴.

Однако у России есть значительные предпосылки для реализации цифрового потенциала и ускорения процессов цифровизации. Россия занимает второе место в мире по доступности услуг сотовой связи и десятое место в мире по доступности широкополосного доступа. Вместе с тем наблюдаются проблемы со своевременным освоением технологий Индустрии 4.0 (промышленный интернет вещей, 3D-печать, виртуальная реальность, продвинутая роботизация), массовой переподготовкой персонала и развитием научно-исследовательских центров.

164 Сударушкина И.В., Стефанова Н.А. Цифровая экономика // АНИ: экономика и управление. 2017. №1 (18). С. 188-184. (дата обращения: 30.04.2024).

Цифровизация бесспорно заставит развиваться национальные институты стран в направлении большей прозрачности, вместе с тем, фундаментальные факторы развития реальной, а не виртуальной экономики будут определять тенденции развития МЭО.

Использованные источники:

1. Аллеков А.Б., Гурбанов Д.А. Цифровая экономика // Символ науки. 2023. №4-2. С. 69-71.
2. Жилиева О.А. Цифровая экономика – экономика данных // Современные социальные и экономические процессы: проблемы, тенденции, перспективы регионального развития. 2023. №1. С. 32-34.
3. Мальцев А.Ю. Цифровая экономика // Экономика и социум. 2018. №1 (44). С. 516-518.
4. Матыцина Н. П., Жилияков А.Д. Цифровая экономика – экономика будущего// Символ науки. 2023. №6-2. С. 48-50.
5. Платонова Е.Д. Цифровизация сферы услуг и экономика совместного потребления: о современных направлениях исследования // Финансовая экономика. 2019 №1. с.641-646
6. Сударушкина И.В., Стефанова Н.А. Цифровая экономика // АНИ: экономика и управление. 2017. №1 (18). С. 188-184. (дата обращения: 30.04.2024).
7. Шваб К. Четвертая промышленная революция. М.: ООО «Издательство «Э», 2016.
8. Global Flows in a Digital Age. URL: <https://www.mckinsey.com/capabilities/strategy-and-corporate-finance/our-insights/global-flows-in-a-digital-age>